

TARMOQ VIZUALIZATSIYASI VA UNING AFZALLIKLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasini mudiri, Ilmiy rahbar

Saidova Mohinur Shodi qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti matematika va informatika yo'nalishi

2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15117535>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarmoq, tarmoq turlari, tarmoq topologiyasi, tarmoq protokollari, tarmoq vizualizatsiyasi afzalliklari, uning asosiy usullari va qo'llanilish sohalari tahlil qilinadi. Tarmoq ma'lumotlarini vizual tarzda ifodalash orqali ularning tuzilishini tushunish, muhim tugunlarni aniqlash va samarali ko'rish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, maqolada grafik nazariyasi, tarmoq diagrammalari, vizualizatsiya algoritmlari va zamonaviy dasturiy vositalar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari tarmoq tahlili va vizualizatsiya sohasida ilg'or yondashuvlarni qo'llash imkoniyatlarini yoritadi. Mazkur maqola tarmoq texnologiyalari fanini endi o'rganayotganlar, talaba yoshlar va ushbu mavzuga qiziqayotganlar uchun foydali deb hisoblayman.

Kalit so'zlar: tarmoq, global tarmoq, mintaqaviy tarmoq, lokal tarmoq, server, klient, router, switch, modem, hub, TCP/IP, HTTP/HTTPS, FTP, DNS, tarmoq topologiyasi, diagrammalar, yulduz topologiyasi, umumiy shina topologiyasi, aralash topologiya, daraxtsimon, yulduz-daraxtsimon topologiya, yulduz-halqa, yulduz-umumiy shina topologiyasi, 3D vizualizatsiya, statik tarmoq xaritalari, dinamik tarmoq xaritalari, simulyatsiya dasturlari, Cisco Packet Tracer, GNS3, Wireshark.

Kirish. Bugungi kunda biz zamonaviy qurilmalarsiz hayotimizni tasavvur qilolmay qolganmiz. Xattoki, uyg'onibmizki darrov telefonimizga qaraymiz, zerikib qoldikmi darrov internet tarmog'i orqali ko'ngilochar videolar ko'ramiz, o'yinlar o'ynaymiz. Tanishlarimiz bilan ham ushbu simsiz aloqa tarmog'i orqali axborot almashinamiz, yaqinlarimizdan holahvol so'raymiz, xullas, har kunimiz ushbu vosita bilan o'tib boryapti, biz ham ushbu tarmoqqa kirib qolganmiz desak ham bo'ladi. Tarmoq o'zi nimaligini bilamizmi?! Tarmoq bu-ikki yoki undan ortiq qurilmalarni bog'lanishidan hosil bo'ladigan aloqa tushuniladi. Tarmoq o'zaro simli yoki simsiz bog'lanadi. Tarmoq uch turga bo'linadi:

1. Global kompyuter tarmoqlari deyilganda, turli mintaqalardagi, qit'alardagi mamlakatlardagi abonentlardagi birlashtiradigan tarmoq hazarda tutiladi. Abonentlar orasida aloqa bunday tarmoqlarda telefon aloqa liniyalarda, radioaloqa va sputnik aloqa tizimlari asosida amalga oshiriladi.

2. Mintaqaviy kompyuter tarmoqlari bir-biridan ancha uzoqda joylashgan biror mintaqaga tegishli abonentlarni birlashtiradi. Masalan, biror shahar ichidagi yoki iqtisodiy regionda yoki alohida bir mamlakatda joylashgan abonentlarni birlashtiruvchi tarmoq.

3. Lokal (maxalliy) tarmoq kichik bir xududda joylashgan abonentlarni birlashtiradi. Bunday tarmoq odatda aniq bir joyga bog'langan bo'ladi. Masalan, biror korxonaga yoki tashkilotga. Maxalliy tarmoqning uzunligini 2—3 km bilan cheklash mumkin.

Bundan tashqari tarmoqning tashkil etuvchi quyidagi komponentalari mavjud:

Server – ma'lumotlarni saqlash va ularni boshqarish uchun ishlatiladigan markaziy kompyuter.

Klient – server xizmatlaridan foydalanuvchi qurilma (kompyuter, telefon va h.k.).

Router – tarmoqlarni bog'laydigan va ma'lumotlarni yo'naltib beruvchi qurilma.

Switch – bir nechta qurilmalarni bitta tarmoq ichida bog'lab beruvchi qurilma.

Modem – internetga ulanish uchun mo'ljallangan qurilma.

Tarmoq quyidagi protakollari mavjud:

TCP/IP – internet va boshqa tarmoqlarda ma'lumot almashishni ta'minlab beruvchi asosiy protokol to'plami.

HTTP/HTTPS – veb-sahifalar bilan ishlash uchun ishlatiladigan protokol.

FTP – fayllarni almashish uchun ishlatiladigan protokol.

DNS – domen nomlarini IP-manzillarga o'zgartiruvchi tizim.

Tarmoqning vizualizatsiyasi – bu tarmoqning tarkibiy qismlari, tuzilmasi va ular orasidagi o'zaro bog'lanishlarni grafik ko'rinishida ifodalab beruvchi jarayon hisoblanib, ma'lumotlarning aniq va tushunarli bo'lishini ta'minlab beradi. Tarmoq vizualizatsiyasining quyidagi asosiy usullari mavjud:

1. Diagrammalar. Topologiya diagrammalari – tarmoq topologiyasi deyilganda, tarmoqdagi qurilmalarning qanday bog'langanligini, ma'lumotlarning qanday tartibda uzatilayotganligini ko'rsatib beruvchi sxema bo'lib, ushbu sxemani to'g'ri tanlay olish uning ishonchli, samarali bo'lishini ta'minlab beradi. Uning yulduz, halqa, daraxtsimon, aralash, umumiy shina topologiyasi deb nomlangan turlari mavjud.

Yulduz topologiyasida barcha qurilmalarni bitta markazda joylashgan qurilmaga, ya'ni switch, hub kabi qurilmaga ulanadi. Uning afzalliklari va kamchiliklari ham bor. Afzalliklari bu-tarmoqqa tango qurilmalarni qo'shish osonligi va markazdagi qurilma ishlasa qolgan qurilmalar mustaqil ishlay oladi, axborot almashinishi qulay. Lekin, markaziy qurilma ishlamay qilsa, ya'ni iahtdan chiqib qolsa, barcha qurilmalar ishlamay qoladi va kamchiliklari Barbara qilish ko'p label va vaqt talab qoladi.

Halqa topologiyasida barcha kompyuterlar yopiq halqa night tashkil qilgan holda ulanadi. Uning afzalliklari ma'lumotlarning shovqinsiz va tartibli uzatilishi bo'lib, kamchiligi esa agarda bitta kompyuter iahtdan chiqsa, barcha kompyuterlar ishdan to'xtab, ma'lumotlarning uzatilishi yakunlanib, boshqa kompyuterga uzatilmay qoladi.

Daraxtsimon topologiyasi bu-umumiy shina va yulduz topologiyalarining kombinatsiyasi hisoblanib, unda markaziy qurilma barcha qurilmalarning ulanishini boshqaradi. Ushbu topologiyada asosiy qurilmadan pastki qurilmalar tarmoqlanib chiqadi. Afzalliklari qurilmalarni qo'shish osonligi, ma'lumotlarning tartibli uzatilishi, xatolikni aniqlash osonligi, alohida qismlarni boshqa rush va izolyatsiya qilish imkoniyati borligi. Kamchiliklari esa asosiy qurilma ishdan chiqib qolsa, boshqa qurilmalar ham ish faoliyati to'xtab qolishi, qurilmalar ko'paya boshlasa boshqarish qiyinlashib borishi hisoblanadi.

Aralash topologiya har xil topologiyalar kombinatsiyasi hisoblanib, murakkab tarmoqlanib boshqarish uchun qulay. Uning afzalliklari qurilmalarni ehtiyojimizga moslab o'zgartirishimiz mumkin va birorta qismi ishdan chiqib qolsa, qolgan qismlari ish faoliyati davom etaverishi va boshqa qismlarga xavf solmasligi, to'g'ri boshqarsa ma'lumotlarning uzatilishi tezligi va safari ortadi. Kamchiliklari esa xarajatlari ko'p bo'lishi mumkin va qurilmalarni ulash murakkablik qilishishi mumkin. Uning yulduz-umumiy shina, yulduz-halqa, yulduz-daraxtsimon kabi ulanish turlari mavjud.

Tarmoq qurilmalarining joylashuvi – kompyuterlar, serverlar, routerlar o'rtasidagi bog'lanishni qandayligini ko'rsatib turadi.

2. Grafik interfeyslar. Monitoring vositalari orqali tarmoqni real vaqt rejimida kuzatib turish imkoniyati mavjud. 3D vizualizatsiyalar esa katta hajmdagi ma'lumot bazalari, murakkab tarmoqlarni tushunish uchun qulay.

3. Tarmoq xaritalari. Statik tarmoq xaritalari – muhandislar va administratorlar uchun qo'llaniladigan oldindan chizilgan diagrammalar. Dinamik tarmoq xaritalari esa avtomatik ravishda yaratiladigan va o'zgaruvchan tarmoq tuzilmalarini o'zida namoyon qilib beradi.

4. Simulyatsiya dasturlari kompyuter va axborot texnologiyalari tizimini tahlil qilish uchun ishlatiladi. Bular quyidagilar: Cisco Packet Tracer, GNS3, Wireshark

Tarmoq vizualizatsiyasining afzalliklari yangi tarmoq yaratish va kengaytirishga qulayligi, tarmoqni tushirib olish osonligi, ishdan chiqqan, muammosi bor qismlarni aniqlashning osonligi va tezligi hisoblanadi.

Tarmoq vizualizatsiyasining quyidagi turlari mavjud:

1. Statik vizualizatsiya bu-tarmoq topologiyasini oldindan chizilgan diagrammalar orqali aniqlab beradi. Microsoft Visio, Draw.io, Lucidchartni misol qilishimiz mumkin.

2. Dinamik vizualizatsiya bu-tarmoqning faoliyatini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyatini beradi. PRTG Network Monitor, Solar Winds Network Performance Monitor, Nagios dasturlari bunga misol bo'la oladi.

3. 3D va interaktiv vizualizatsiya-yirik va murakkab tuzilishga ega tarmoqlarda ishlatiladi. Cisco Packet Tracer, GNS3 dasturlari bunga misol bo'la oladi.

Mavzuga doir ilmiy adabiyotlar tahlili:

"Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World" – David Easley & Jon Kleinberg (2010) mazkur kitobda tarmoqning murakkabligi, vizualizatsiyaning murakkab tizimlarni tushunish va ularning strukturaviy xususiyatlarini tushunishga yordam berishi haqida aytib o'tilgan.

"Graph Drawing: Algorithms for the Visualization of Graphs" – Ioannis G. Tollis va boshqalar (1999) kitobida esa grafik chizish usullari va algoritmlari yordamida tarmoqni tushunish, samarali vizualizatsiya qilish usullari haqida to'xtalib o'tilgan.

"Complex Graphs and Networks" – Fan Chung & Linyuan Lu (2006) murakkab tarmoqlarning matematik modeli, vizual ko'rinishi haqida ma'lumotlar beriladi.

3. "Visual Complexity: Mapping Patterns of Information" – Manuel Lima (2011)

Tarmoqlarning vizual dizayni, naqshlari, exterior tamoyillarida haqida ma'lumotlar keltirilib o'tiladi.

Xulosa va takliflar:

Vizualizatsiya ma'lumotlarni, jarayonlarni grafik, diagramma yoki boshqa vizual elementlar orqali ifodalash bo'lsa tarmoq vizualizatsiyasi esa tarmoq tuzilmalari, ulanishlar, ma'lumotlar oqimlarini grafik tarzda ifodalash usuli hisoblanadi. Hozirgi axborotlashgan jamiyatimizda axborot texnologiyalari, kompyuter tarmoqlari, tarmoq texnologiyalari, qisqa qilib aytganda raqamli tarmoqlar hayotimizda muhim ahamiyatga ega bo'lib, biz mana shu raqamli tarmoqlarga asir bo'lib qolganmiz deyishimiz mumkin. Biz xuddi o'rgimchak to'riga o'ralashib, undan qanday qilib chiqib olishni bilmagandaymiz. Har bir kunimiz ushbu tarmoqlar bilan birga o'tayapti, qancha vaqtimiz ijtimoiy tarmoqlarda

o'tayotganini his ham qilmay qo'yganmiz. Tarmoqdan to'g'ri va samarali foydalanishga harakat qilishimiz kerak. Buning uchun esa tarmoq texnologiyalarini yaxshi tushunib o'rganishimiz kerak. Ushbu mazu yuzasidan mening shunday taklifim bor edi, tarmoq xavfsizligini kuchaytirish ya'ni vizualizatsiya vositalari yordamida tarmoqda bo'ladigan jinoyatchilik va tahdidlar, tarmoq orqali bo'layotgan huquqbuzarliklarni aniqlash va ularga nisbatan choralar ko'rish tizimini, tarmoq vizualizatsiyasi bo'yicha o'quv kurslari tashkil etish, tashkilotlarda ishlab chiqarish, tavarlarni muomalaga chiqarish day ushbu tarmoq vizualizatsiyasidan foydalanishni qo'llashni tavsiya qilgan bo'lardim. Mazkur mavzudan xulosam esa, o'sib kelayotgan yosh avlod axborot va raqamli texnologiyalarini yaxshi o'rganib, kelajaklari uchun zamin yaratishlari lozim. Har bir o'tayotgan kunimizda mana shu bilimlar kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Кодиров, Ф. Э., and О. Д. Дониёров. "ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАШАКАДЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ." Символ науки 7-2 (2022): 15-17.
2. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Bozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.
3. Uzakov, Gulom, et al. "Simulation of a tubular pyrolysis reactor using comsol multiphysics software." International Scientific and Practical Conference Digital and Information Technologies in Economics and Management. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.
4. Қодиров, Ф. "ЎУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ." О'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti (2022).
5. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and H. Shokirov Sh. "Basic concepts of information security in information systems. Wide threats and their consequences." концепции устойчивого развития науки в современных условиях (2021): 153-155.
6. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." интеллектуальный капитал ххи века. 2020.
7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o'ziga xos xususiyatlari." Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.09 (2024): 178-183.
8. Qodirov, Farrux, and Muxlisa Mavlonova. "O'ZBEKISTONDA ZIYORATGOH VA QADAMJOLAR, TURIZM XIZMATLARINI JADAL RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI." YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).
9. Qodirov, F., N. Sirojev, and S. Negmatova. "FEATURES OF THE ANDROID STUDIO SOFTWARE PACKAGE." Академические исследования в современной науке 2.17 (2023): 130-146.
10. Қодиров, Ф. Э., et al. "ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОДЕЛЕЙ АДЕКВАТНОСТИ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЯ." ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА,

ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 2019.11. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and S. H. Shokirov. "SOFTWARE FOR WORKING WITH COMPUTER GRAPHICS AND THEIR TASKS. APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." (2021): 57-58.

11. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.

12. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 214.

13. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GRON." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 288.

14. Кодиров, Ф. Э., and М. У. Маматмурадова. "РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ПРОГРАММЫ ШИФРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 275.

15. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ANGULAR JS ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕБ-САЙТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 228.

16. Qodirov, F. E., J. B. Zohidov, and H. I. Karamatova. "ADVANTAGES OF PROGRAMMING LANGUAGES JAVASCRIPT, JAVA AND PYTHON." МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 2019.

17. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 219.

18. Турдиев, У. К., and Ф. Э. Кодиров. "Задача Коши Для Одномерной Системы Уравнений Типа Бургерса Возникающей В Двухскоростной Гидродинамике." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XI Между (2018): 349.

19. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options." academy.uz/index.php/yo.